

CZU: 342.734:349.2-053.2(478)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7657107>

PROBLEMATICA ÎNCADRĂRII ÎN MUNCĂ A MINORILOR

MACOVEI Tatiana

doctor în drept, lector universitar,
Departamentul Drept privat, Facultatea de Drept, USM
ORCID ID: 0000-0002-4458-0567

Summary. *The term „child labour” is often defined as work that deprives children of their childhood, their potential and their dignity, and that is harmful to physical and mental development. Child labour refers to the employment of children in any work that deprives children of their childhood, interferes with their ability to attend regular school, and that is mentally, physically, socially or morally dangerous and harmful. Considerable differences exist between the many kinds of work children do. Some are difficult and demanding, others are more hazardous and even morally reprehensible. Children carry out a very wide range of tasks and activities when they work. Not all work done by children should be classified as child labour that is to be targeted for elimination. Children’s or adolescents’ participation in work, that does not affect their health and personal development or interfere with their schooling, is generally regarded as being something positive. Almost every country in the world has laws relating to and aimed at preventing child labour. International Labour Organisation has helped set international law, which most countries have signed on and ratified. Not all work done by children is classed as child labour. There is not an issue when a child is working to progress their life skills without compromising their health, their well-being or their education. Often older children may do chores for their parents or small jobs to earn pocket money or gain work experience. This work prepares them for their adult working life.*

Keywords. *child, childhood, labour, school, protection.*

Munca copiilor este un fenomen social specific tuturor țărilor, atât celor puternic dezvoltate, cât și celor în curs de dezvoltare sau slab dezvoltate. Munca copiilor în Republica Moldova, în cele mai dese cazuri, este motivată de sărăcie și inechitatea socială, care s-au amplificat în perioada de tranziție la economia de piață. Deseori părinții, fiind presați de grijile cotidiene, nu înțeleg beneficiile pe termen lung ale investițiilor în educația copiilor în raport cu venitul câștigat de pe urma implicării copiilor în activitățile economice aducătoare de venit. Aceasta se întâmplă din motivul incapacității părinților de a privi dincolo de strategiile de supraviețuire în care sunt prinși, a lipsei de încredere în posibilitatea sistemului de educație de a crește șansele copiilor pentru o muncă decentă în viitor. Ideal ar fi dacă munca copiilor ar avea un caracter educațional și de formare profesională, dar nu ar fi concentrată pe activitățile economice.

Comunitatea internațională, cât și cea națională, au fost și sunt preocupate de munca infantilă și în această direcție s-a adoptat cadrul normativ necesar reglementării condițiilor în care minorii pot să muncească în baza unui contract de muncă. Implicarea copiilor în muncă însă poate avea consecințe grave asupra dezvoltării lor cum ar fi spre exemplu:

- consecințe negative asupra dezvoltării fizice și psihice a acestora, punând în pericol respectarea drepturilor lor;
- munca pe care o desfășoară poate avea consecințe grave asupra dezvoltării și sănătății copiilor, adesea aceștia lucrând în condiții periculoase, ceea ce în timp poate duce la afectarea dezvoltării normale (deformarea scheletului, înălțime și greutate redusă etc.);
- copiii care muncesc sunt adesea abuzați, atât fizic, cât și psihic de către angajatori sau de către salariații majori ai angajatorului;
- munca copiilor constituie un impediment pentru educația școlară, ducând adesea la performanțe scăzute și uneori chiar la abandon școlar.

Potrivit Legii Republicii Moldova privind drepturile copilului [1], o persoană este considerată copil din momentul nașterii până la vârsta de 18 ani. Deci orice muncă prestată de o persoană care nu are împlinită vârsta de 18 va fi catalogată drept muncă prestată de un minor, chiar și în ipoteza în care acesta a fost emancipat.

Statul manifestă o grijă deosebită față de munca copiilor, reieșind din necesitatea de a proteja această categorie de salariați considerați sensibili din punct de vedere al legislației muncii. Astfel în Codul muncii al Republicii Moldova, regăsim o serie de norme juridice care reglementează particularitățile de prestare a muncii de către minori.

Organizația Internațională a Muncii, de asemenea este preocupată de problematica încadrării în muncă a minorilor, precum și asigurarea unei protecții juridice eficiente minorilor care au calitatea de salariat. Convenția Organizației Internaționale a Muncii (OIM – în continuare) nr.138/1973 cu privire la vârsta minimă de încadrare în muncă [2] definește munca copilului orice fel de muncă, care prin natura sau prin condițiile în care se exercită, este susceptibilă de a dăuna sănătății, securității sau moralității adolescenților. O altă convenție a Organizației Națiunilor Unite cu privire la Drepturile Copilului [3] stipulează în art.32 că statele părți la Convenție recunosc dreptul copilului de a fi protejat împotriva exploatării economice și de a nu fi constrâns la vreo muncă ce comportă riscuri sau este susceptibilă să-i compromită educația sau să-i dăuneze sănătății sau dezvoltării sale.

Republica Moldova a ratificat convențiile OIM cu privire la vârsta minimă de încadrare în muncă nr.138/1973, precum și Convenția privind combaterea celor mai grave forme de muncă a copilului nr.182/19995, prin aceasta s-a angajat în efortul general pe care Programul Internațional pentru Eliminarea Muncii Copiilor al Biroului Internațional al Muncii îl întreprinde la nivel internațional pentru eliminarea celor mai grave forme de muncă ale copiilor. În 2002, OIM a creat Ziua internațională pentru combaterea muncii printre copii, iar data aleasă a fost 12 august.

Părerile vizavi de munca copiilor sunt împărțite în două categorii: cei care sunt contra muncii copiilor și cei care susțin munca minorilor. Cei care se pronunță împotriva admiterii minorilor la muncă susțin că aceștia sunt privați de copilărie, iar mai grav, în cele mai dese cazuri, se afectează și rezultatele școlare drept rezultat al admiterii minorilor în câmpul muncii. Pe de altă parte cei care susțin admiterea minorilor în câmpul muncii afirmă că munca acestora poate fi utilă în dezvoltarea acestora, atât timp cât este respectat cadrul legal. Cert este faptul că legislația muncii admite încadrarea în muncă a minorilor, iar pentru ca această să fie legală urmează și a fi respectate condițiile de angajare în câmpul muncii a minorilor, precum și respectarea legislației muncii pe parcursul derulării raportului juridic de muncă.

În continuare ne propunem să analizăm condițiile în care un minor poate fi admis la muncă. La general pentru a obține calitatea de salariat sunt necesare două criterii obligatorii: criteriul de vârstă și cel volitiv.

Criteriul de vârstă

Criteriul de vârstă reprezintă acea cerință legală care se referă la vârsta de la care o persoană se poate încadra în câmpul muncii. Potrivit Codului muncii al Republicii Moldova vârsta generală la care o persoană se poate angaja în câmpul muncii este de 16 ani. Iar art.46 alin.(3) Codul muncii prevede că persoana fizică poate încheia un contract individual de muncă și la împlinirea vârstei de 15 ani, cu acordul scris al părinților sau al reprezentanților legali, dacă, în consecință, nu îi vor fi periclitată sănătatea, dezvoltarea, instruirea și pregătirea profesională. În același timp legislația națională interzice încadrarea în câmpul muncii a persoanelor sub vârsta de 15 ani este interzisă.

Reglementările naționale privind vârsta minimă de încadrare în muncă sunt în concordanță cu reglementările internaționale din domeniu. Astfel Convenția OIM nr.138/1973 cu privire la vârsta minimă de încadrare în muncă, prin reglementările sale, instituie interdicția încadrării în muncă a persoanelor sub vârsta de 15 ani.

Câteva prevederi importante ale acestei Convenții OIM sunt:

a) art.2 specifică faptul că nu pot fi încadrați într-o funcție sau profesie minorii cu o vârstă inferioară vârstei la care încetează școlarizarea și, în nici un caz, sub vârsta de 15 ani;

b) art.6 dispune că dispozițiile respectivei Convenții a OIM nu au în vedere copiii sau adolescenții care desfășoară munca în instituții de învățământ general, școli profesionale sau tehnice, precum și în alte instituții de formare profesională și nici munca efectuată de minorii sub 14 ani în întreprinderi, dacă munca se îndeplinește conform condițiilor stabilite de autoritatea competentă în urma consultării organizațiilor angajatoare și ale lucrătorilor, dacă aceste organizații fac

parte dintr-o școală sau curs de formare profesională, reprezintă un program de formare profesională dintr-o întreprindere sau un program de orientare destinat să faciliteze desfășurarea unei profesii sau a unui tip de formare profesională;

c) art.7 al Convenției OIM nr.138/1973 acordă statelor posibilitatea autorizării încadrării în munci ușoare a persoanelor între 13 și 15 ani sau a executării de către aceste persoane a unor astfel de munci, în condițiile în care muncile respective: să nu fie susceptibile de a le prejudicia sănătatea sau dezvoltarea, să nu fie de natură a le prejudicia interesul pentru școală, participarea la programele de orientare sau formare profesională aprobate de autoritatea competentă, posibilitatea de a beneficia de instruirea primită. Menționăm că Republica Moldova nu a făcut uz de prevederile art.7 al Convenției OIM nr.138/1973, iar vârsta minimă de angajare în muncă potrivit legislației Republicii Moldova este de 15 ani.

Criteriul volitiv.

Al doilea criteriu obligatoriu pentru obținerea calității de salariat este criteriul volitiv. Criteriu volitiv reprezintă acordul salariatului pentru a încheia un contract individual de muncă. Față de acordul salariatului legislația prevede câteva condiții: să nu fie viciat, să provină de la o persoană cu discernământ și să fie exprimat cu intenția de a produce efecte juridice. Aceste condiții sunt aplicabile oricărei persoane care dorește să se angajeze în câmpul muncii, însă față de munca minorului cu vârsta cuprinsă între 15-16 ani legea solicită și acordul părinților sau al reprezentanților legali.

Minorii cu vârsta cuprinsă între 15 și 16 ani au capacitatea de muncă limitată și încadrarea lor în muncă pe calea încheierii unui contract individual de muncă este condiționată de obținerea acordului părinților sau a reprezentanților legali.

Față de acordul părinților legislația muncii impune câteva condiții:

- a) acordul trebuie să aibă formă scrisă;
- b) acordul trebuie exprimat prealabil sau cel târziu concomitent cu momentul încheierii contractului individual de muncă;
- c) este necesar acordul ambilor părinți.

Lipsa acordului părinților sau a reprezentanților legali la încheierea contractului individual de muncă de către minorul cu vârsta cuprinsă între 15 și 16 ani antrenează nulitatea contractului de muncă, deoarece art.84 alin.(1) Codul muncii [4] al Republicii Moldova dispune că nerespectarea oricăreia dintre condițiile stabilite de prezentul cod la încheierea contractului individual de muncă atrage nulitatea acestuia.

O problemă apărută în practica și care la moment nu are soluționare juridică se referă la situațiile în care părinții minorului salariat cu vârsta cuprinsă între 15-16 ani ar dori să își retragă acordul dat la încheierea contractului

individual de muncă pe motiv că munca desfășurată de minor ar afecta școlarizarea sau sănătatea minorului, iar minorul nu dorește să înceteze prestarea muncii. Din păcate legislația Republicii Moldova nu oferă o soluție juridică pentru acest caz. spre deosebire de Codul muncii al României, care prevede pentru aceste situații un temei legal de încetare a contractului individual de muncă în circumstanțe ce nu depind de voința părților. Astfel de lege ferenda propunem completarea art.82 Codul muncii al Republicii Moldova cu următorul temei de încetare a contractului individual de muncă în circumstanțe ce nu depind de voința părților: lit.l) retragerea acordului părinților sau al reprezentanților legali, în cazul salariaților cu vârsta cuprinsă între 15 și 16 ani.

Munca pe care o îndeplinește minorul

La general față de obiectul oricărui contract de muncă legislația stabilește două condiții: acesta să fie legal și moral. Însă, pentru minori, legislația muncii stabilește o serie de munci la care minorii nu pot fi admiși.

O primă condiție cu caracter general care privește munca minorilor este că această nu trebuie să pericliteze sănătatea, dezvoltarea, instruirea și pregătirea profesională a minorului.

Alte condiții vizează muncile la care nu sunt admiși minorii. Astfel potrivit art.256 Codul muncii este interzisă utilizarea muncii persoanelor în vârstă de până la 18 ani la lucrările cu condiții de muncă grele, vătămătoare și/sau periculoase, la lucrări subterane, precum și la lucrări care pot să aducă prejudicii sănătății sau integrității morale a minorilor (jocurile de noroc, lucrul în localurile de noapte, producerea, transportarea și comercializarea băuturilor alcoolice, a articolelor din tutun, a substanțelor stupefiante și toxice). Nu se admite ridicarea și transportarea manuală de către minori a greutăților care depășesc normele maxime stabilite pentru ei.

Nomenclatorul lucrărilor cu condiții de muncă grele, vătămătoare și/sau periculoase la care este interzisă aplicarea muncii persoanelor în vârstă de până la 18 ani, precum și normele de solicitare maximă admise pentru persoanele în vârstă de până la 18 ani la ridicarea și transportarea manuală a greutăților, se aprobă de Guvern după consultarea patronatelor și sindicatelor. Astfel la data de 07.07.2014 Guvernul Republicii Moldova a adoptat Hotărârea nr.541 cu privire la aprobarea Nomenclatorului lucrărilor cu condiții de muncă grele, vătămătoare și/sau periculoase la care este interzisă aplicarea muncii persoanelor în vârstă de până la 18 ani și a Normelor de solicitare maximă admise pentru persoanele în vârstă de până la 18 ani la ridicarea și transportarea manuală a greutăților

Persoanelor mai tinere de 18 ani le sunt proscrie lucrările:

a) care țin de ridicarea și transportarea manuală a greutăților:

- pentru persoanele de ambele sexe în vârstă de la 15 până la 16 ani – orice greutate;

- pentru persoanele de ambele sexe în vârstă de la 16 până la 18 ani – greutate de 2 kg (masa totală a greutăților transportate în timpul unui schimb de lucru nu trebuie să depășească 700 kg);

b) la executarea cărora, de rând cu lucrul de bază, sunt ridicate și transportate manual greutăți:

- pentru persoanele de ambele sexe în vârstă de la 15 până la 16 ani – greutate mai mari de 2 kg;
- pentru persoanele de ambele sexe în vârstă de la 16 până la 18 ani – greutate mai mari de 4 kg.

Durata lucrărilor de transportare manuală a greutăților nu trebuie să depășească o treime din durata schimbului de lucru, iar masa totală a greutăților transportate în timpul schimbului nu trebuie să depășească:

- pentru persoanele de ambele sexe în vârstă de la 15 până la 16 ani – 175 kg;
- pentru persoanele de ambele sexe în vârstă de la 16 până la 18 ani – 350 kg.

Muncile copiilor prestate în anumite condiții pot lua forme grave, iar cele mai grave forme de muncă a copiilor în sensul Convenției OIM privind interzicerea celor mai grave forme ale muncii copiilor și acțiunea imediată în vederea eliminării lor nr.182/1999 sunt:

a) toate formele de sclavie sau practicile similare, ca de exemplu: vânzarea de sau comerțul cu copii, servitutea pentru datorii și munca de servitor, precum și munca forțată sau obligatorie, inclusiv recrutarea forțată sau obligatorie a copiilor în vederea utilizării lor în conflictele armate;

b) utilizarea, recrutarea sau oferirea unui copil în scopul prostituției, producției de material pornografic sau de spectacole pornografice;

c) utilizarea, recrutarea sau oferirea unui copil în scopul unor activități ilicite, mai ales pentru producția și traficul de stupefiante, așa cum le definesc convențiile internaționale pertinente;

d) muncile care, prin natura lor sau prin condițiile în care se exercită, sunt susceptibile să dăuneze sănătății, securității sau moralității copilului.

Art.7 al Convenției 182/1999 impune statelor-membre să ia toate măsurile necesare pentru a asigura punerea efectivă în practică și respectarea dispozițiilor care dau efect prezentei convenții, inclusiv prin stabilirea și aplicarea de sancțiuni penale sau, dacă este cazul, de alte sancțiuni. Alin.(2) art.7 reiterează asupra ideii că orice stat-membru trebuie, ținând seama de importanța educației pentru eliminarea muncii copiilor, să ia măsuri eficiente într-o perioadă determinată, pentru:

a) a preveni angajarea copiilor în cele mai grave forme ale muncii copiilor;

b) a prevedea ajutorul direct necesar și adecvat pentru a-i sustrage pe copii de la cele mai grave forme ale muncii copiilor și a asigura readaptarea lor și integrarea lor socială;

c) a asigura accesul lor la educația de bază gratuită și, ori de câte ori este posibil și potrivit, la formarea profesională a tuturor copiilor sustrași de la cele mai grave forme ale muncii copiilor;

d) a identifica copii expuși în mod particular riscurilor și a intra în contact direct cu ei; e) a ține seama de situația particulară a fetelor.

De asemenea monorii nu pot fi admiși la munca de noapte. Munca de noapte este munca desfășurată în intervalul dintre orele 22.00 și 06.00.

Examenul medical

Art.253 Codul muncii prevede că salariații în vârstă de până la 18 ani sunt angajați numai după ce au fost supuși unui examen medical preventiv. Scopul acestui examen este de a verifica și a certifica faptul că copilul este apt, din punct de vedere fizic, pentru a se încadra în câmpul muncii. Ulterior, până la atingerea vârstei de 18 ani, aceștia vor fi supuși examenului medical obligatoriu în fiecare an. Toate cheltuielile aferente efectuării examenelor medicale sunt suportate de angajator. Pe perioada trecerii examenelor medicale, salariații minori sunt eliberați de la îndeplinirea muncii cu menținerea salariului.

Norma de muncă a salariaților în vârstă de până la 18 ani

Pentru salariații în vârstă de până la 18 ani norma de muncă se stabilește, pornindu-se de la normele generale de muncă, proporțional cu timpul de muncă redus stabilit pentru salariații respectivi.

Salariaților în vârstă de până la 18 ani, angajați după absolvirea instituțiilor de învățământ secundar general și profesional tehnic, angajatorul le stabilește norme de muncă reduse, în conformitate cu legislația în vigoare, cu convențiile colective și cu contractul colectiv de muncă.

Potrivit art.96 CM, pentru anumite categorii de salariați, în funcție de vârstă, de starea sănătății, de condițiile de muncă și de alte circumstanțe, în conformitate cu legislația în vigoare și contractul individual de muncă, se stabilește durata redusă a timpului de muncă.

Pentru salariații minori, sunt prevăzute următoarele durate reduse ale timpului de muncă săptămânal:

- a) 24 de ore pentru salariații cu vârsta de 15-16 ani;
- b) 35 de ore pentru salariații în vârstă de la 16 la 18 ani.

În același timp, potrivit art.100 CM, durata zilnică normală a timpului de muncă constituie 8 ore, însă pentru salariații cu vârsta de până la 16 ani, durata zilnică a timpului de muncă nu poate depăși 5 ore, iar pentru salariații de 16-18 ani, durata zilnică a timpului de muncă nu poate depăși 7 ore

Perioada de probă.

Perioada de probă reprezintă o durată de timp stabilită la încheierea contractului de muncă pe parcursul căreia angajatorul apreciază capacitățile profesionale ale salariatului. În cazul în care rezultatul perioadei de probă este

nesatisfăcător, angajatorul poate să-l concedieze pe salariat până la expirarea perioadei de probă. Însă aplicarea perioadei de probă în privința salariaților minori este interzisă de lege (art.62 CM). Această normă are un caracter protecționist, ce rezultă din politica statului de protejare a tinerii generații. Dacă totuși angajatorul va stabili minorului la angajarea în câmpul muncii perioadă de probă și îl va concedia pentru rezultatul nesatisfăcător al perioadei de probă o asemenea concediere trebuie declarată ilegală de către instanța de judecată dacă fostul salariat va contesta în instanța de judecată ordinul de concediere pe motiv de rezultat nesatisfăcător al perioadei de probă.

Interzicerea trimiterii în deplasare a salariaților în vârstă de până la 18 ani

Norma art.256 Codul muncii prevede că se interzice trimiterea în deplasare a salariaților în vârstă de până la 18 ani, cu excepția salariaților din instituțiile audiovizualului, din teatre, circuri, organizații cinematografice, teatrale și concertistice, precum și din cele ale sportivilor profesioniști.

Garanții suplimentare la concedierea salariaților în vârstă de până la 18 ani

Potrivit art.257 Codul muncii al Republicii Moldova concedierea salariaților în vârstă de până la 18 ani, cu excepția cazului de lichidare a unității, se permite numai cu acordul scris al agenției teritoriale pentru ocuparea forței de muncă, respectându-se condițiile generale de concediere prevăzute de prezentul cod.

Articolul 58 a Codului contravențional [5] al Republicii Moldova sancționează admiterea minorului la locuri de muncă care prezintă pericol pentru viața și sănătatea lui sau atragerea minorului la executarea unei munci interzise de legislație. Astfel pentru această categorie de contravenție amenda este de la 60 la 90 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 150 la 240 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 240 la 300 de unități convenționale aplicată persoanei juridice cu sau fără privarea, în toate cazurile, de dreptul de a desfășura o anumită activitate pe un termen de la 6 luni la un an.

În concluzie, putem afirma că statul ar trebui să monitorizeze îndeaproape munca prestată de către copii, astfel încât în cazul în care aceasta afectează școlarizarea sau dezvoltarea fizică sau psihică a minorului, aceste raporturi de muncă să fie încetate. De asemenea, deși nu constituie raporturi juridice de muncă, statul trebuie să monitorizeze și munca prestată de minori în calitate de zilieri. De asemenea, încurajăm orice persoană care cunoaște despre exploatarea muncii minorilor să sesizeze autoritățile competente, astfel încât acești minori să nu presteze în continuare o muncă care le este dăunătoare.

Referințe:

1. Legea Republicii Moldova privind drepturile copilului nr.nr.338-XIII din 15.12.1994. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.13/127.

2. Convenția Organizației Internaționale a Muncii nr.138 din 26.06.1973 cu privire la vârsta minimă de încadrare în muncă, ratificată prin Hotărârea Parlamentului nr.519-XIV din 15.07.1999, în ediția oficială *Tratate Internaționale*, 2001, vol. 27, p. 121, în vigoare pentru RM din 21.09.2000.
3. Convenția internațională cu privire la drepturile copilului 20.11.1989, ratificată prin Hotărârea Parlamentului Republicii Moldova nr.408-XII din 12.12.1990, în ediția oficială *Tratate Internaționale*, 1998, vol. I, p. 51.
4. Codul muncii al Republicii Moldova adoptat prin Legea nr.154-XV din 28.03.2003. În: *Monitorul Oficial al Republicii Moldova*, 2003, nr.159-162/648.
5. Codul contravențional al Republicii Moldova adoptat prin Legea nr.218 din 24.10.2008. În: *Monitorul Oficial al Republicii Moldova*, 2018, nr.78-84.

